

Merhaba arkadaşlar,

Okulumuz sona ermeden sizlere yaz tatiliniz ve eğitim hayatınız için neler önerebilirim diye düşünmeye başladım. Bu önerileri bulmak içinde en iyi sizin yaşınızda benim neler yapmak istediğimi hatırlamaktan ve bu dönemin nasıl olmasını düşünmekten geçiyor sanırım. Neler yaptığımı düşününce her gün sizin yaptığınız gibi okula gidip geliyor ve oldukça bunalıyor ama bu durum için hiçbir şey yapmıyordum. Öğretmenlerimin ve arkadaşlarımla ile bilgi alışverişim oldukça sınırlıydı. Eleştirmiyor, araştırmıyor, verilen bilgiyle sınırlı kalıyordum. Şuan geçmişi hatırladıkça kendime çok kızıyorum. Önemli çoğunluğunuz, gözlemlediğim kadarıyla benimle aynı şekilde bir öğrencilik hayatı geçirdiği için bu yazıyı yazmak istedim.

Bu çoğunluğun ve aslında hepimizin düşünmesi gereken neler?

Eğitim neden okullarda veriliyor? Dersler birbiriyle bağlantılıysa neden birbirinden ayrı olarak okutuluyor ve kendi içerisinde neden ünitelendiriliyor? Dersler neden zamanlara bölünmüş? Sınavlarımız gerçekten benim ne öğrendiğimi ne kadar ölçebilir? Öğretmenler sadece ders mi anlatır veya anlatmak zorundadır? Ben ne olmak istiyorum? Neden bir şey olmak istediğimi düşünüyorum veya düşünmeli miyim? Ders içeriğini belirleyen yani kısaca ne öğreneceğimizi belirleyen milli eğitim bakanlığının benim için belirledikleri doğru mu? Bana verilen haklar ve hizmetler neler? Ne kadarını kullanıyorum ve haberdarım? Nasıl öğreniyorum ve öğrenmeliyim?

Bana bu sorular lise zamanımda bir öğretmenim tarafından sorularak, bir tartışmaya itilseydim sanırım eğitim hayatım benim için farklı olurdu. Sizinle bu yazıda tam olarak bu farklılığı kazandırmak istiyorum. Çevrenizle bunları tartışmanın sizlerde kalıcı olarak bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum.

Kısaca bu soruların ben de düşündükleri şöyle: gelenek ve eğitim endüstrisi. Eğitimin okullarda verilmesinden, derslerin işlenişe, sınavlara kadar her şey gelenek ve eğitim endüstrisi. (Eğitim endüstrisinden kastım eğitim materyallerinden üretimi, satışı(test kitapları, setler vb.)) Gelenekler ve endüstri yüzünden ülkenin büyük çoğunluğunda eğitim anlayışını değiştirmek zor olsa da bunu mikro boyutlarda kendimizden başlayarak değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 10 senedir aldığımız eğitim yüzünden edindiğiniz alışkanları değiştirmenizi istiyorum. Kendiniz ve toplumumuz için.

İşe kendinizi önemseyerek, güvenerek ve sorumluluk alarak başlamalısınız. Derslerimizde bilgisayar kullanmadığınızdan ve anlamadığınızdan yakılarak veya endişe ederek bahsettiniz. İnanın bilgisayarla ilgili benim de anlamadığım çok fazla şey var. Ama gerektiğinde nasıl öğreneceğimi biliyorum. Bir bilgiyi veya beceriyi size her zaman birisi öğretmeyecektir. Bilgiyi elde edebilmek için öğrenmeyi öğrenmeniz gerek. (öğrenmeyi öğrenmek kavramı için : <http://www.studygs.net/turkce/metaco.htm>) Web sayfasındaki soruları kendinize sorarak planlama yapmaya çalışın.

Aristoteles “bütün insanlar doğal olarak bilgiyi arzular” demiş. Hepimiz yeni, işimize yarar bilgi öğrendiğimiz de meraklanırsınız. Dersimizde instagram fotoğraflarını toplu olarak nasıl indirebileceğimizi anlattığımda yaşadığınız merakı hatırlayın. Bu örnekte ilk olarak işe yarar bir durum söz konusuydu ve bu durumu günlük hayatınıza uyarlayabiliyordunuz. İkinci olarak böyle bir şeyin nasıl yapıldığını aktarılırken yaşadığınız merak etme duygusu. Bu iki unsuru derslerimize nasıl uygularız? Üslü sayıları, ışığın kırılmasını, kimyasal bağları nasıl öğreniriz de bir sonraki konu ilgi çekici hale gelir? Cevaplarınızı yorum olarak bekliyorum. Bu sorunun cevabı bence saydığım konuların ve gördüğümüz tüm dersler hakkında bir şey bilmiyor oluşumuzdan. Tüm 9.sınıf derslerini gördünüz, ne kadarı aklınızda? Bu soruya nasıl cevap verdiniz. Eğer dersinizi tam olarak öğrenseydiniz nasıl cevap verirdiniz.

Tam öğrenme, bir eğitim kuramıdır. Öğrencilere dersi öğrenebilmesi için yeteri kadar zaman, pekiştirme ve materyal verilerek dersin öğrenilmesinin sağlanmasıdır. Öğretmen sizin için zaman ayırmalı ve materyal üretmeli bu kurama göre. Zamanında çok başarılı olan bu kuram neden uygulamada değil? Okullarda sizin için ayrılan süre ve öğretme şekli yeterli mi? Cevabınız hayırsa siz ne yaptınız veya yapardınız? Hepiniz aynı hızda ve aynı şekilde öğrenmiyorsanız ne yapmalıyız? Bilgisayar dersimizi ele alırsak örnek bir kodun çıktısını sorduğumda kodun içerisinde bulunan input fonksiyonunun ne işe yaradığını bilmiyorsunuz varsayalım. Örnek ise format komutu hakkında olsun. Format komutu hakkındaki bilgileriniz taze ancak input fonksiyonunun anlatılmasının üzerinden bir ay geçtiği için ne işe yaradığını bilmediğinizden cevap verirken duraksayarak ve çekinerek cevap veriyorsunuz. Eğer tam öğrenmeyi gerçekleştirebilseydim. Yeni konuya olan yaklaşımınız nasıl olurdu? Tam öğrenme gerçekleşme bile eğitim hayatınızda yanlış yapmaktan çekinmememiz gerek. Cevaplarımızı ve isteklerimizi net olarak iletmeliyiz. Çekinerek ve korkarak yaptığımız her şeyin geri dönüşü olacaktır. Nasıl mı? Matematik dersinde anlamadığımız veya sınavdan geçecek kadar öğrendiğiniz üslü sayılar ileride göreceğiniz matematiğin temellerindedir. Öğrenmekten çekindiğiniz konu sürekli olarak sizi bunaltacak ve derse karşı olan tutumunuzu kötü etkileyecektir. Bu durum dersle sınırlı kalmayacak meslek seçimi, arkadaş seçimi ve eş seçmenize kadar uzanacaktır.

Üslü sayıları tam olarak öğrendiğinizde bir sonraki konu daha anlaşılır hale gelecektir ve öğrendiklerinizi uygulayabilmenizden zevk alacaksınız. Bunun içinse kendi öğrenmenizin sorumluluğu almak, öğrenmeyi öğrenmek, keşfetmek ve eleştirerek ilerlemeniz. Nasıl öğrendiğinizi belirleyerek ve neye öğrenmeye ihtiyaç duyuyorum diye kendinize sorun. Nasıl öğrendiğinizi belirlemekten kastım öğrenme şeklinizi ve ortamınızı belirlemeniz. İnternette bulabileceğiniz ve okul rehber öğretmenlerinizden talep edeceğiniz kişilik, ilgi, eğitim testleriyle uygulayabilirsiniz.

Örnek kişilik testi: <https://www.16personalities.com/tr/%C3%BCcretsiz-ki%C5%9Filik-testi>

Bu testin sonucunda kendinizdeki öğrenme potansiyelini de ortaya çıkarabilirsiniz. Testler hakkında okul rehber öğretmenlerinize mutlaka başvurun. Rehberlik hizmetleri sizin için var ve rehberlik hizmetleri yalnızca sorun yaşadığınızda değil her an yardım alabileceğiniz, yaşam boyu bir hizmettir.

Gelelim bu yazdıklarımı yaz tatilinizde nasıl uygulayabileceğinize. Dersteki sohbetlerimizde yazın çalışmayı düşünenler neden mcdonalds, migros vb. yerleri tercih ettiğinizi sorduğumda para yüzünden tercih ettiklerini söylediler. Gençler, paranın şu an sizin için bir önemi yok. Para bir yerlerden mutlaka kazanılır. Öncelikle kendinize yatırım yapmalısınız. Bu yatırımı yukarıda bahsettiğim gibi kendi sorumluluğunuzu alarak başlatmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte öğrenerek, korkmadan yanlışlarınızın üzerine giderek, çevrenizde olup bitenleri eleştirerek bu yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Tam öğrenmeyi yaşamınıza uzaktan eğitimler sayesinde kendi bireysel hızınıza ve öğrenme şeklinize göre uyarlayabilirsiniz.

Çevreniz demişken dünya da olup bitenleri takip edebilmeniz için <https://www.dunyahalleri.com/> gibi kaliteli, kaynağı belli web sitelerini takip edebilirsiniz. Öğrendiğiniz bir konunun size farklı bir öğrenme alanı açacağını düşündüğüm bir web sitesidir.

Öneriler verirken üniversite ve yurt dışı eğitim hakkında soru soranlar olmuştu. Üniversite vlogları ve yurt dışı eğitimi hakkında görüşlerini paylaşan youtube kanalı tvmisha'nın videosunda sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

<https://www.youtube.com/watch?v=v85sUPfq61Q>

Performans ödeviniz hakkında başka uzaktan eğitim siteleri ile ders alabileceğiniz siteleri vereceğimi söylemiştim. Udemy, khan akademi. Bilgeiş , Microsoft açık akademiye ek olarak:

Üniversitelerde okutulan İngilizce içeriğe sahip uzaktan eğitim siteleri

<https://www.edx.org/> <https://www.coursera.org/>

Türkçe içeriğe sahip uzaktan eğitim siteleri

<https://www.yakinkampus.com/> <https://www.campusonline.com/>

Sınavlara yönelik ders içeriği üreten ücretsiz bir platform : (oynatma listelerine giderek dersin tüm videoları bir yerden görebilirsiniz. Tavsiye ederim)

<https://www.youtube.com/channel/UCjLv1XVYi5K4Pq33lY0K22w>

İnternette yapabileceğiniz araştırmalar ile daha fazla içerik bulabilirsiniz. Yaz tatilinizi kendinizi ders dışı konular hakkında da seçmeyi düşündüğünüz meslekleri keşfederek de geçirebileceğinizi unutmayın.

Birkaçınıza önerdiğim kitapları da buradan hepinize önerme şansım varken kullanayım.

- İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, Kitabül Hiyel, Suskunlar
- Sezgin Kaymaz, Bugün Bize Kim Geldi
- Faruk Eczacıbaşı, Daha Yeni Başlıyor
- Ferrariyi Çalan Fil, Şafak Altun
- Vedat Ozan Kokular Serisi
- Gılgamış Destanı Jean Bottero

- Platon - Devlet
- Metin Kaçan kitapları
- Virginia Woolf Kendine Ait Bir Oda
- Levent Cantek kitapları

Son olarak sizleri tanımak, sohbet etmek, paylaşabilmek, öğretebilmek benim için çok güzeldi. Umarım sizin içinde öyle olmuştur.

Çok güzel günler de görüşmek ümidiyle. İyi tatiller.

Dönem sonu canavarı : https://www.youtube.com/watch?v=CwdHZw3t_oY